

МЕЖДОМЕТИЯ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ТЕКСТАХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ГАФУРОВ БАХТИЁР

PhD, доцент кафедры

Бухарский государственный медицинский институт имени

Абу Али Ибн Сино

Аннотация: Цель данного тезиса – показать использование антропоцентрического подхода и важность категории персональности в изучении междометий в русских художественных произведениях. Употребляя междометия, авторы передают чувства их персонажей, личное отношение к реальной и ирреальной действительности. Междометия, как единицы, выражающие категорию персональности, отражают суть антропоцентрической лингвистики как изучение «человека в языке».

Ключевые слова: междометия, антропоцентрический подход, категория, модальность, категория персональности.

ВВЕДЕНИЕ

Междометия – это наименее изученный класс слов в современном русском языке. Междометие не ясная и туманная категория, досадная недоразумением, имея ввиду путаницу взглядов на эту часть речи. В истории изучения междометий можно выделить две противоположные концепции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Междометия в современном русском языке составляют «живой и богатый пласт... субъективных речевых знаков», которые предназначены для выражения различных эмоций и переживаний. История лингвистики есть фактически история изучения языка человека, и лишь во 2-й половине XX века появилась активная тенденция изучать человека в языке. В последнее время

внимание лингвистов всё больше привлекает субъективный момент в языке. В этой области известны работы И.А.Бодуэна де Куртенэ, Л.В.Щербы, Р.А.Будагова, Б.А.Серебрянникова, Д.А.Штелинга, Ю.С.Степанова, Г.А.Золотовой, Э.Бенвениста и др. Этой проблеме посвящены специальные сборники [8; 12] и др. З. К. Ахметжанова, один из авторов последнего сборника, пишет: «...лингвистика переживает переходный период, когда на первый план выходит когнитивная лингвистика, актуальность приобретают исследования, посвящённые человеческому фактору в языке. В частности, можно говорить об антропоцентризме как основе функционирования языка, когда акт речевого общения может состояться только при условии учёта фактора человека–коммуниканта»[9,с.12].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Междометие это часть речи, включающая в свой состав звуковые комплексы, которые служат для выражения чувств и волевых побуждений. Междометия находятся на периферии грамматической и лексической системы языка и существенно отличаются как от самостоятельных, так и от служебных частей речи по своим семантическим, морфологическим и синтаксическим признакам.

Проблема познания человека, его характерных особенностей, системы ценностей, традиций и верований всё больше выдвигается на первый план. Возникают новые научные дисциплины: социолингвистика, лингвострановедение, этнолингвистика и др. Исследователи своё внимание акцентируют на том, что язык антропоцентричен, и вся языковая категоризация объектов и явлений окружающей действительности ориентирована на человека. Исходя из того, что антропоцентризм обусловил возникновение особого интереса исследователей к различным способам выражения личностного, субъективного отношения человека к окружающей действительности (важной составной частью которого является эмоциональный компонент) через призму человеческого мировосприятия и

мироощущения, исследование междометий проводится с учётом «человеческого фактора», т. е. обращения к человеку не только как к личности говорящей и мыслящей, но и чувствующей. Кроме того, антропологический характер современной лингвистики предполагает исследование языковых процессов, когда субъект речи и её реципиент включаются в описание языковых механизмов [11, с. 36].

Внутренний мир охватывает сферу человеческих чувств, страстей, мыслей [8, с. 147], включая общую структуру личности, мнения, представления, желания, намерения, способности, чувства и ощущения [9, с. 7], то есть совокупность всех ментальных феноменов, недоступных восприятию. В данном случае изучение междометий представляет собой изучение внутреннего мира человека всеми его желаниями, чувствами, мыслями и страстями. Представление о том, что происходит внутри индивида, отражено в языке, т. к. язык является неотъемлемой частью его сознания. Это дает основание обратиться к изучению так называемой семантики эгоцентрических категорий (интроспективная семантика): «мир семантически дискретных эмоций, желаний, волевых устремлений», в совокупности составляющих семиосферу внутреннего мира человека. Исследования ментальных образований, относящихся к области эмоций, приобретают актуальность в рамках современных когнитивных исследований семантики внутреннего мира индивида, так как «эмоции и мышление имеют одни истоки и тесно переплетаются друг с другом». Внимание современных ученых-когнитивистов к эмоциональным сущностям обусловлено этнолингвистической природой последних. «Нормы бытования социума» определяют их содержание, в них представлены знания о внутреннем мире самого человека, что требует специального лингвистического изучения. В этой связи представляет лингвистический интерес исследование такой текстовой категории как персональность, а также роли междометий в реализации данной категории. Являясь выражением «человека в языке»,

текстовая категория персональности представляет огромный интерес для современного исследования. Это объясняется потребностью углубления и конкретизации лингвистических представлений о принципах и закономерностях использования языка человеком.

Художники слова XIX века достигли высокого мастерства в передаче интонаций живой речи, естественно, привлекли и всё богатство междометий живого разговорного языка. Под их пером раскрылись основные смысловые, синтаксические и стилистические особенности междометий.

Особенно высокого мастерства достигает практика употребления междометий Грибоедовым в комедии «Горе от ума». «Чисто русский колорит» языка у Грибоедова поддерживается всегда естественно употреблёнными междометиями.

Ах употребляется Грибоедовым в самых разнообразных случаях и положениях: при досаде (*Ах!* Этот человек всегда причиной мне ужасного расстройства!), при восторге (*Ах!* прелесть!), при удивлении (*Ах!* Александр Андреич, вы ли?), при радости (*Ах,* боже мой, ужли я здесь опять) и т.д. В речи княжон *ах* характеризует их сентиментально-неестественную речь, искусственную манерность (3-я княжна: Какой эшарп cousin мне подарил! 4-я княжна: *Ах!* да, барежевый! 5-я княжна: *Ах!* прелесть! 6-я княжна: *Ах!* как мил!).

Многообразно значение в комедии слова *ну*. Оно употребляется при упреке (*Ну* бал! *Ну* Фамусов! умел гостей назвать!), при легком упреке с одобрением или удивлением (*Ну* выкинул ты штуку! Три года не писал двух слов! И грянул вдруг как с облаков), при извинении (*Ну!* я не знал, что будет из того Вам раздрация), при размышлении с неодобрительным выводом (Лиза. *Ну!* люди в здешней стороне. Она к нему, а он ко мне), при побуждении (Эй! Филька, Фомка, *ну.* ловчей), при оценке (*ну.* жалкий же ездок).

В комедии представлены и другие междометия: *эй, о* (Княгиня: Бо-гат? Наталья Дмитриевна: *О,* нет! *О!* диво!), *э* (*Э!* брось), *ох,* *тьфу,* *тьфу*

пропасть, фу, господи прост, то-то, ба, ух, боже мой, ах боже мой, вот на, чур, беда, здорово (приветствие), *помилуйте* (возражение: *Помилуйте*, мы с вами не ребята).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

План содержания функционально-семантической категории персональности органически взаимодействует с авторской модальностью, формирующей какантропоцентричность художественного текста, такие госубъектоцентричность, которая реализуется с помощью определённых речевых тактик и приёмов, позволяющих выразить динамику образа персонажа [10]. Исследования категории персональности ведётся преимущественно через посредство текстов как репрезентантов стилей. Существует множество определений текста, исходящих из разнообразия не только в трактовке самого понятия «текст» и его природы, но и в методике изучения. Наибольшую ценность для рассмотрения категории персональности представляют лингвистические определения. Рассмотрев разные определения, мы пришли к выводу, что текст—это единица особого уровня языка и речи (устной и письменной), имеющая свои собственные составляющие—сложные синтаксические целые или сверхфразовые единства. Сложные синтаксические целые определяются лингвистами как сочетание нескольких предложений, тесно взаимосвязанных по смыслу и синтаксически, представляющие собою, по сравнению с отдельным предложением, более полное развитие мысли. Оно обладает смысловой целостностью и внутренней связностью элементов (предложений) и уже само представляет собой микротекст.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гафуров, Б. 3. ТЕКСТЫ С ФОНОСТИЛИСТИЧЕСКИМИ ФОНОВАРИАНТАМИ И ИХ ПЕРЕВОД (НА МАТЕРИАЛЕ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА). *ILIM hám JÁMIYET*, 72.
2. Zakirovich, G. B. (2022). The Theme of Female Gender in the Texts of Advertising in Russian and Uzbek Languages (On the Material of

- Medical Vocabulary). *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT*, 2(1), 23-29.
3. Gafurov, B. Z. (2022). Analysis of medical version in texts of advertising of hygiene products in the fight against COVID-19 (on the material of Russian and Uzbek languages). *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*.
 4. Gafurov, B. Z. Similarities and differences of segment background options for Russian, Uzbek and English languages. *Monografia pokonferency jnascience, Research, development*, 26, 17-19.
 5. Gafurov, B. Z. (2021). Medical terminology in advertising text. *Scientific reports of Bukhara State University*, 5(3), 30-40.
 6. Zakirovich, G. B. (2020). Super-segment phonostylistics as the basis for studying the problems of accent variants of Russian nouns. *CREATION OF ETHNOGRAPHIES WITH POPULAR TRADITIONS*, 11(13), 39.
 7. Gafurov, B. Z. (2021). Study of advertising texts in Russian on the topic of medical terminology. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT).-Indonesia*, 26(1), 586-590.
 8. Gafurov, B. Z. (2020). ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF MEDICAL TERMINOLOGY WITH SEGMENT PHONOSTYLISTICS OF THE NOUN IN RUSSIAN, UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *Theoretical & Applied Science*, (1), 464-466.
 9. Shodiyeva, G., & Ismatova, S. (2022). O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO'Z TURKUMLARI MASALASI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(7), 103-105.
 10. qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINCIPILES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).

11. Фазилдинова, С. Н. (2016). Technique of correcting mistakes of spoken language in the classroom. *Молодой ученый*, (7-2), 111-113.
12. Abduolimova, M. N., & Fazildinova, S. N. (2020). SINTAKSIS-UNIVERSAL TIL QATLAMI SIFATIDA O'ZBEK TILI GRAMMATIKASIDA TASNIFLANISHI. *INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION*, 1(5), 323-326.
13. Ganieva, M. S. (2021). IN THE SOCIETY OF WOMEN-GIRLS INNOVATION-THE SOCIO-PHILOSOPHICAL ESSENCE OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY. *Scientific progress*, 2(8), 947-951.
14. Aliyeva, N. (2021). MODERN CONCEPTS OF STUDYING PHRASEOLOGISMS IN THE FRAMEWORK OF FRAME REPRESENTATION AND THEORY OF CONCEPTUAL METAPHOR. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758)*, 2(12), 206-211.
15. Aliyeva, N. (2021). СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕМ В АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 3(8).
16. Aliyeva, N. (2021). ИЗОМОРФИЗМ АНГЛИЙСКИХ КОЛЛОКАЦИЙ И ФРАЗЕМ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДНОСТИ ЗНАЧЕНИЯ. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(2).
17. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
18. Ташматова, Г. Р. (2022). ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ (CLIL). *Academic research in educational sciences*, 3(3), 953-960.

19. Rafailovna, T. G. (2022). CHALLENGES OF IMPLEMENTING CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING). *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(3), 567-574.
20. Ташматова, Г. Р. (2021). Теоретическое обоснование предметно-языкового интегрированного подхода (CLIL) в преподавании. *Science and Education*, 2(12), 816-823.
21. Rafailovna, T. G. (2020). Code-switching in teaching a foreign language. *Проблемы современной науки и образования*, (3 (148)), 69-71.